

ABORDAGEM AO COLETIVO DE PESCADORES ARTESANAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA BARRAGEM RINCÓN DEL BONETE NO RÍO NEGRO - URUGUAI (SAN GREGORIO DE POLANCO E PASO DE LOS TOROS) A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

APPROACH TO THE COLLECTIVE OF ARTISAN FISHERMEN IN THE AREA OF INFLUENCE OF THE RINCÓN DEL BONETE DAM IN THE RÍO NEGRO - URUGUAY (SAN GREGORIO DE POLANCO AND PASO DE LOS TOROS) FROM EXPERIENCES OF UNIVERSITY

APROXIMACIÓN AL COLECTIVO DE PESCADORES ARTESANALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA REPRESA RINCÓN DEL BONETE EN EL RÍO NEGRO – URUGUAY (SAN GREGORIO DE POLANCO Y PASO DE LOS TOROS) DESDE EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PEREIRA, Rodrigo Luan Childe

RESUMO

Na bacia do Rio Negro ocorre um processo de intensificação das atividades produtivas, tanto agrícolas, pecuárias e florestais (plantação de eucaliptos e pinus), como industriais, de infraestrutura e serviços, que aumentam a pressão sobre os ecossistemas em geral e, em particular, sobre a qualidade da água. Essa intensificação envolve diversos atores sociais do território, e afeta os diferentes sistemas ambientais produzindo mudanças, essas mudanças afetam a pesca artesanal (AP) principalmente quando se manifestam nas zonas de pesca e sua área de influência.

Palavras-Chave: Sociedade. Natureza. Território. Pescadores Artesanais. Meio Ambiente.

ABSTRACT

In the Río Negro basin there is a process of intensification of productive activities, both agricultural, livestock and forestry (plantation of monocultural eucalyptus and pinus crops), as well as industrial, infrastructure and services, which increase the pressure on ecosystems in general and particularly on water quality. This intensification involves various social actors in the territory, and affects the different environmental systems producing changes, these changes affect artisanal fishing especially when they are manifested in the fishing zones and their area of influence

Keywords: Society. Nature. Territory. Artisanal fishermen. Environment.

RESUMEN

En la cuenca del Río Negro se verifica un proceso de intensificación de actividades productivas, tanto agrícolas, ganaderas y forestales (plantación de monocultivos de eucaliptus y pinus), como industriales, de infraestructura y de servicios, que aumentan la presión sobre los ecosistemas en general y particularmente sobre la calidad de las aguas. Esta intensificación involucra a diversos actores sociales del territorio, y afecta los diferentes sistemas ambientales produciendo cambios, estos cambios afectan a la pesca artesanal (PA) en especial cuando se manifiestan en las zonas de pesquerías y su área de influencia.

Palabras Clave: Sociedad. Naturaleza. Território. Pescadores artesanales. Ambiente.

INTRODUCCIÓN

El río Negro es el principal curso de agua interior de Uruguay, con una cuenca hidrográfica internacional de 71.201 Km², de los cuales 68.187 Km² están en territorio uruguayo. Presenta tres grandes embalses en cadena (Bonete: 1.070 Km², Baygorria: 100 Km² y Palmar 320 Km²), de forma dendrítica y gran desarrollo de línea de costa. Estos embalses fueron construidos con fines energéticos presentando actualmente usos múltiples (recreativos, riego, consumo humano, navegación, acuicultura) (CONDE, et. al 2002).

Los principales problemas socio-ambientales del territorio de la Cuenca del Río Negro se encuadran dentro de los procesos de intensificación agrícola como producto del avance de los agronegocios, se ha producido la expansión de la agricultura cerealera y sojera, con un estilo intensivo de uso de los bienes ambientales que la sustentan (suelos y aguas), y con una modalidad extensiva en función de los requerimientos de espacio para hacer eficiente y rentable la producción. La inversión del capital de los agronegocios se concentra en tres rubros principales, soja, arroz y forestación, imponiendo cambios en la matriz productiva y tecnológica, consolidando el proceso de intensificación agrícola que se está produciendo en el país (ACHKAR, et. al 2013).

El decreto nacional N° 298/018 "Planificación de la cuenca del Río Negro", determina que el Río Negro y su cuenca hidrográfica son considerados estratégicos dado la importancia que revisten a nivel nacional por sus valores ambientales, sociales y productivos; en ella se localizan importantes poblaciones y emprendimientos productivos, agropecuarios, industriales, mineros y turístico y tiene gran relevancia histórica, cultural y social.

Es así que en el proceso político e institucional, desde las prácticas de extensión universitaria se realizan estudios a partir de la iniciativa de docentes y estudiantes universitarios de la región noreste que observan el funcionamiento social del colectivo de pescadores y la influencia de este accionar colectivo sobre sus actividades productivas, sociales y ambientales del territorio.

Estas prácticas universitarias pretendían generar vínculos para aproximar a la Universidad a la comprensión de la interacción entre pescadores y sus familias, así como a generar una base de datos sobre las principales características de la pesca artesanal.

Este trabajo tiene como objetivo construir un conocimiento colectivo y generar aproximaciones sobre una de las poblaciones olvidadas del bioma pampa: la comunidad de pescadores artesanales del Embalse del Rincón del Bonete en el Río Negro.

DISCUSIÓN CONCEPTUAL

La pesca artesanal puede definirse como la "actividad pesquera comercial (no industrial) mediante el empleo de embarcaciones cuyo tonelaje de registro bruto (TRB) no excede las 10 TRB. Estudios sobre la pesca artesanal en el país han puntualizado la estrecha relación existente entre la dinámica de la pesca artesanal y la dinámica del recurso pesquero y el territorio donde se desarrolla esta actividad (VIZZIANO et al., 2001). Esto lleva a que más allá de compartir rasgos generales, la pesca artesanal adquiere características propias según la localidad donde se desarrolle (BERTOLA et al., 1996).

En el Uruguay, la pesca artesanal cuenta con unas 662 embarcaciones, ocupando unas 1.786 personas según los últimos datos oficiales (NIEPU, 2015), siendo la zafralidad y la precariedad en el desempeño de la pesca, la informalidad de las relaciones laborales y la alta dependencia de la figura del acopiador o intermediario las características distintivas del sub-sector "artesanal". Existe una gran diferencia de los pescadores artesanales de mar (Río de la plata y Océano atlántico) y los de aguas continentales (Río Uruguay, Río Negro, Laguna Merín, entre otros). En la pesca artesanal interior, la escala de capturas es menor y generalmente el pescador es un trabajador independiente sin empleados (aunque existen algunas excepciones), mientras que en la pesca artesanal de mar se utilizan embarcaciones más grandes, se cargan más capturas, los titulares están más capitalizados y contratan mayores jornales de mano de obra (NIEPU, 2015).

Como pesca artesanal entendemos la pesca realizada en el marco de la pequeña producción comercial, que también incluye la producción de los pescadores-agricultores, según el concepto de Diegues (1983, 1988). Es una pesca realizada con tecnologías poco predatorias, realizada por productores independientes, empleando mano de obra familiar o de barrio.

En realidad, la cuestión conceptual de la pesca artesanal es mucho más amplia. De momento es importante aprehender que son los pequeños productores pesqueros los que se han levantado como sujetos sociales, nuevos personajes que entran en escena, un sector de la fuerza productiva que politiza su movimiento (SADER, 1995, SILVA, 1998). La identidad se encuentra en oposición a otra cosa, en el conflicto y en el conflicto político, especialmente en los conflictos entre estructuras productivas con diferentes grados de incorporación tecnológica y de capital.

Es en este sentido que las sociedades de pescadores artesanales transitan en el mundo contemporáneo, marcadas por sus contradicciones y antagonismos. En relación con el espacio geográfico, la pesca se basa en áreas urbanas y rurales, no siendo exclusiva de ninguna de estas realidades y tiene una fuerte relación con cambios en la dinámica espacial (CARDOSO, 2009). Rural, urbano, terrestre, de agua dulce, mar, costa: de las dinámicas territoriales, sociales, económicas y ambientales presentes en estas realidades se deriva el abanico de situaciones de conflictos, alianzas, luchas y mecanismos de disputas políticas que involucran a los pescadores (CARDOSO, 2009).

En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, la expansión territorial del agronegocio viene generando importantes transformaciones en los paisajes rurales de la región. El espacio agrario del Bioma Pampa se ha orientado en las últimas décadas en espacios productivos especializados, con un número reducido de rubros de producción primaria destinados a la exportación (DOMÍNGUEZ, 2017).

Estos se han constituido en un sector minoritario de muy alta productividad, que se articula con un sector extensivo que mantiene sus niveles de ingreso por la acumulación de tierras. La lógica del modelo impulsado por estos sectores se apoya en la hegemonía del mercado, en el predominio del capital financiero, y en la promoción de las empresas transnacionales de los agronegocios (PENGUE, 2015).

En Uruguay, en las últimas décadas, el proceso se manifiesta con el avance de la soja y la forestación afectando 2.1 millones de hectáreas (12.8% del territorio nacional) (DIEA, 2016), y de esta forma el país no queda ajeno a esta situación.

Este proceso globalizador conlleva un nuevo modelo de producción agropecuario conocido como agronegocio que se ha instalado en todo el continente. El mismo se basa en el desarrollo de un patrón especializado de producción (o tendencia al monocultivo). Uruguay ha presentado en los últimos años una creciente intensificación de las exportaciones de materia prima, junto a la reorientación de los bienes producidos, desplazando los cultivos regionales orientados al mercado interno, por productos demandados en el mercado mundial. (GRAS y HERNÁNDEZ, 2013).

Si analizamos la temática desde la perspectiva de la geografía ambiental con un esfuerzo interdisciplinario por reorientar rumbos; por matizar los límites o diferencias entre los campos socioculturales y biofísicos. Hoy en día hay algunos temas claves como los riesgos, la vulnerabilidad, la biodiversidad con base en la distribución territorial, la planificación y uso de suelo, los análisis de paisaje, tenencia y acceso a los recursos, manejo de cuencas y cambio de cobertura. Es fundamental discutir o profundizar sobre la pertinencia de un posible campo de trabajo emergente, un enfoque que en la literatura internacional se ha llamado geografía ambiental (COOKE 1992; CASTREE et al. 2009; DEMERITT 2009).

En este contexto la geografía contemporánea se ha formado y encaminado a partir de dos vertientes o identidades principales (Turner 2002), la espacial-corológica y la humanista-ambiental. Es en esta última, llamada también tradición "hombre-terreno" o "man-land tradition" (Pattison 1964; Robinson 1976), donde la vinculación entre geografía y ambiente aparece más directa. Sin embargo, la espacial-corológica también encierra de cierta forma la noción ambiental, a través del concepto de sitio o lugar.

Según Cardoso (2001), es imprescindible el concepto de territorio para describir el uso del agua y la tierra por parte de los sujetos sociales. Por tanto, la naturaleza es el objeto de trabajo del pescador artesanal. Cuando se apropia de la naturaleza en la actividad pesquera, además de ser un proceso económico, es también un proceso de construcción de conocimiento, que tiene lugar en la práctica del pescador. El territorio es apropiado por los pescadores artesanales en su trabajo, pero también en su proceso de conocimiento, el cual, a su vez, se construye por la socialización de los pescadores y la apropiación de la naturaleza en sus diferentes elementos.

De esta forma no debemos olvidar que el hombre tiene una naturaleza interna y una externa, y en esta naturaleza externa están los elementos que el hombre, a través de su trabajo y cultura, podrá transformarla, según sus necesidades. De ahí la importancia de la centralidad del hombre en la efectividad de sus territorios y territorialidades (SAQUET, 2009).

Así podemos enfocarnos en la discusión sobre territorio y más sobre lo denominado como territorio del pescador artesanal, que son verdaderos espacios de convivencia, de trabajo, pero también de lucha, organización y transformación social. Siendo por tanto, la condición de reproducción biológica y social de estos sujetos que viven de la pesca; también porque el territorio, según Saquet (2011), no es un elemento natural o artificial sin sujetos, por el contrario, es el resultado de relaciones sociales política y espacialmente organizadas.

Los territorios de los pescadores presentan una dimensión de territorios de pesca en el medio acuático. Cabe señalar que el agua no solo es un elemento físico importante para los pescadores artesanales, sino que también es el resultado de prácticas culturales, donde grupos de pescadores artesanales se reproducen material y simbólicamente. Por tanto, se entiende que la posesión social del espacio-medio acuático implica no sólo relaciones con el medio ambiente y la sociedad, sino también conexiones simbólicas con el mundo inmaterial (DIEGUES, 2004).

Sin embargo, esto por sí solo no comprende el territorio del pescador, también hay territorios terrestres. Este territorio, a su vez, comprendería el lugar de residencia, pero también de comercialización del pescado, siendo, por tanto, también un territorio fundamental para analizar el conjunto de territorialidades presentes en la geografía de la pesca.

El territorio en tierra, como señala Kuhn (2009), está relacionado con la reproducción de las condiciones de existencia y la reproducción del peculiar modo de vida de estos pescadores. De esta forma, la pesca artesanal se desarrolla articulando actividades en tierra y en agua, o como estamos señalando, involucran territorios en tierra y en agua.

METODOLOGÍA

Ubicación del área de estudio

La represa hidroeléctrica de Rincón de Bonete tiene una superficie de 1070 km² y está ubicada sobre el Río Negro, cuenta con 2 ciudades: 1. Paso de los Toros, ubicada en el departamento de Tacuarembó y actualmente es la segunda ciudad con mayor población en el departamento, luego de la ciudad de Tacuarembó, y se encuentra situada en la zona suroeste del departamento de Tacuarembó, sobre el margen norte del río Negro, y junto al cruce de la ruta 5 sobre dicho río. 2. La ciudad de San Gregorio está situada en la zona sur del departamento de Tacuarembó, sobre las costas del río Negro a unos 350 kilómetros al norte de Montevideo (mapa 1).

Mapa 1. Ubicación del área de Estudio

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del MTOP

Estrategia metodológica

La estrategia metodológica utilizada fue la investigación-acción-participativa que permitió generar nuevos conocimientos entre investigador y los grupos involucrados, procurando la movilización y el fortalecimiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. Partiendo en este caso de una investigación de corte descriptivo, la extensión universitaria procuró unir la producción de conocimientos científicos con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales.

En este marco se realizaron una serie de acciones, utilizando diversas técnicas como la recolección de información secundaria (relevamiento bibliográfico), relevamiento de datos de forma directa a través de entrevistas a informantes calificados y encuestas a pescadores, observación participante (en campamentos, tareas de pesca, asamblea de pescadores, participación en los talleres institucionales, etc).

Conjuntamente se realizaron asambleas y talleres, que funcionaron como encuentros de intercambio con uno de los colectivos de los pescadores, y el grupo de investigación que llevo a cabo el trabajo en territorio.

LA REALIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO NEGRO Y LA PERCEPCIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES.

En la actualidad la Cuenca del Río Negro presenta problemas socio-ambientales vinculados a la fuerte intensificación agrícola que está sufriendo podemos ver que en los últimos 6 años se han intensificados algunos usos del suelo, siendo las principales la plantación de soja, arroz y otros cereales que pasaron de 726000 hectáreas en 2015 a 1556000 hectáreas en al año 2021, seguido de la Forestación (plantación de monocultivos de eucaliptus y pinus) que paso de 608000 hectáreas en año 2015 a 740000 aproximadamente en el 2021.

En la zona de estudio se pudieron identificar 49 lugares donde tienen los campamentos los pescadores artesanales (mapa 2).

Mapa 2. Ubicación de los campamentos de los pescadores artesanales

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Campamento de los pescadores artesanales en territorio

Fuente: base de datos de la Tecnicatura y Licenciatura en Recursos Naturales Facultad de Ciencias – Udelar

Esta imagen muestra en parte la realidad que viven los pescadores artesanales en territorio, en esta primera aproximación a la comunidad de pescadores artesanales nos encontramos con un campamento a las orillas del río que contaba de 2 familias de pescadores, la primera compuesta por una pareja y la otra por una pareja y un niño de 3 años. En dialogo con ellos nos hablaron de la situación de la seguridad en las zonas de los campamentos y en la existencia de algunos conflictos con los dueños de los campos que se dedican a la agricultura intensiva como es la plantación de soja.

Figura 2. Grupo de pescadores artesanales

Fuente: base de datos de la Tecnicatura y Licenciatura en Recursos Naturales Facultad de Ciencias – Udelar

En la figura 2, observamos a un grupo de pescadores y sus embarcaciones en dialogo con ellos nos mencionan como es su día a día, nos dicen que utilizan diferentes artes de pesca como son los espineles y redes de malla (figura 3). También nos hablan sobre la actividad pesquera en el río en la cual nos manifestaron cierta preocupación con resentimiento de la situación del Río y del recurso pesquero, debido a que existen muchas personas que no se dedican siempre de la actividad, son oportunistas aprovechan que hay zafra buena y salen al río a pescar, estos no tienen cultura de trabajar en el río por lo tanto el comportamiento no es adecuado generando en algunos casos la mala utilización del recurso pez.

Figura 3. Artes de pesca utilizados por los pescadores artesanales

Fuente: base de datos de la Tecnicatura y Licenciatura en Recursos Naturales Facultad de Ciencias – Udelar

Otro grupo de pescadores nos muestran un poco de su trabajo cuando llegan a la orilla con lo que pudieron pescar y nos cuentan su situación y su percepción sobre el río y la actividad pesca. En esta conversación nos cuentan que no tienen mucho apoyo de parte del gobierno y que trabajan de forma independientes a lo sumo se juntan 2 familias por campamento. Aproximadamente suelen sacar entre 80-90 kilos por semana en los meses de invierno y en primavera-verano un poco más.

Uno de los pescadores nos relata con respecto a la situación del ecosistema acuático, nos cuenta que el percibe varios problemas una es el agua que no se puede consumir y que hay muchos lugares en los cuales no se pesca nada y el agua está muy turbia y sucia con un musgo verde, (suponemos que son algas-cianobacterias), el cual es un tema que le preocupa ya que muchas veces va a trabajar con toda la familia. Otro tema son los lobitos de río que los pescados han atrapados en las distintas artes de pesca, dice que hay en abundancia y que comen todo el pescado que encuentran.

Algunas reflexiones realizadas por un grupo de la comunidad de pescadores artesanales del Río Negro

Nos parece muy triste que estas historias se queden en el olvido siendo datos muy importantes para comparar un antes y un después de nuestra actividad, y poder darnos cuenta de que el hombre va destruyendo cada vez más ambientes tan preciosos y ricos en biodiversidad. Ambientes únicos como la cuenca del Río Negro, uno de los ríos más grandes, el río que atraviesa de ancho en ancho al Uruguay y conecta a dos ambientes tan importantes como el suroeste brasileño y el noroeste argentino. Siendo un canal y ruta ideal para muchas especies de la región.

Que pensamos cuando decidimos proteger el medio ambiente si no tenemos conciencia colectiva y no le damos importancia a la cultura del hombre que vivió y vive de la naturaleza. Si bien somos seres humanos y debemos cargar con defectos de naturaleza también sabemos que se deben de hacer uno, naturaleza –hombre para poder subsistir, en una lucha de respeto y poder.

El río le da los alimentos, el recurso y el hombre debe respetar y saber que hay límites para obtener esos recursos. Solo un hombre que convive con la naturaleza y necesita de ella, sabe cuánto la debemos respetar y muchas veces ni así logramos respetarla.

Por otra parte, de los resultados de las entrevistas realizadas, los pescadores artesanales indican una disminución de especies encontradas, siendo este, el segundo indicador más nombrado. Cabe destacar que un gran número de entrevistados mencionan otros cambios en diversas entrevistas: el bajo nivel del río y la pérdida del bosque nativo. Luego, en números similares, aproximadamente de 5 a 6 entrevistados en todos los casos, manifiesta observar, sequía, cambio de caudal, aumento de las plantaciones forestales, mortandad de peces y la reducción de la pesca artesanal.

Al ser consultados sobre a qué atribuyen los cambios que han notado, no existe una respuesta que predomine. Las más citadas son que los cambios se deben a la presencia de agroquímicos, a la sustitución de los bosques nativos por plantaciones, al mal manejo de las represas, las sequías y bajantes del río, y el cambio climático.

La gran mayoría de los entrevistados ha manifestado que los cambios percibidos por ellos en la “salud” río, ha estado afectando el normal desarrollo de las actividades que traen beneficios económicos a las zonas relevadas, como el turismo, la pesca y la práctica de deportes náuticos.

En referencia al fenómeno de disminución de las especies de peces, existe una coincidencia entre los pescadores artesanales que manifiestan que desde que ellos, como asociación, han definido respetar el periodo de veda comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, los responsables de las represas no se han comprometido del mismo modo, siendo este un factor determinante para que el período de reproducción de las especies se vea seriamente comprometido, perdiendo mucha cantidad de huevas.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien toda actividad pesquera artesanal depende directamente del recurso pez, también la pesca artesanal en el Río Negro depende directamente de la estabilidad del ecosistema.

La situación del ecosistema en general está sufriendo daños de los cuales dicha comunidad en parte es responsable y en parte víctima. Principalmente los propietarios de extensiones de tierras destinadas a agricultura a gran escala, estas tierras ubicadas a orilla del Río Negro desaguan los sobrantes de agroquímicos directamente a las aguas del río, (de todas maneras se deberían hacer más estudios específicos con relación a los vertederos de esta actividad). A estos se les suma UTE que tiene bajo su dominio muchas tierras a orillas del río las cuales no cuentan con un control ambiental, teniendo repercusiones importantes (DIAZ et al; 2016).

La comunidad de pescadores no es ajena a esta problemática, algunas prácticas están dañando dicho ecosistema, las más significativas son: 1. la utilización de mallas no autorizadas, en la captura los tamaños de los peces es inferior a la permitida y no es adecuada para ser transformado en filetes, por tal motivo hay desperdicio del recurso y depredación, afectando el ambiente y la eficiencia a la hora de comercializar el

producto. 2. la falta de higiene en los campamentos. 3. la tala de monte nativo y la caza de animales autóctonos son actividades realizadas por muchos pescadores.

Los pescadores viven días hasta semanas en el medio natural, adecuando lugares para instalar sus campamentos, su permanencia en dichos campamentos depende del volumen de pescado capturado. El recurso una vez llegado a tierra es vendido a los intermediarios, los cuales llegan a la ciudad en camiones no siempre acondicionados para el traslado de la mercadería adquirida de estos pescadores. El pescado tiene como destino para ser comercializado Rivera y Río Branco.

Los pescadores y sus familias, en muchos casos viven marginalmente y desplazados de la sociedad, esto genera algunas situaciones inadecuadas, como el no registrar a niños y adolescentes por lo tanto no existen para el Estado, la no concurrencia de niños a la educación formal, la falta de formación en el área para los jóvenes, la mala alimentación, condiciones de vivienda muy precarias y en muchos casos su vivienda son los campamentos.

Es importante resaltar que a partir de que el equipo universitario ingreso al territorio, los objetivos de trabajo planteados fueron adaptándose a los nuevos elementos que surgieron en el intercambio con los pescadores. Nos encontramos con una realidad muy distinta a la que a priori se podía visualizar. Inicialmente nos enfocamos en los problemas ambientales, identificados como causados por el mal manejo del recurso, y la contaminación del río. Los problemas vinculados a la dimensión ambiental, necesariamente tiene sus interconexiones con las demás dimensiones, y necesariamente el equipo tuvo que abordar los factores socio-culturales y económicos, relacionados con el colectivo de pescadores artesanales.

REFERÊNCIAS

ACHKAR, M., DOMÍNGUEZ, A., & PESCE, F. **Cuencas hidrográficas del Uruguay: situación y perspectivas ambientales y territoriales**. Programa Uruguay Sustentable, Redes Amigos de la Tierra, 2013.

BÉRTOLA, L; BERMUDEZ, L; CAMOU, M. **Pesca, sinsabores y esperanzas: Síntesis de las acciones del CCU en el área de pesca artesanal en los últimos 25 años**. Ediciones del Centro Cooperativista Uruguayo, Montevideo, 1996.

CARDOSO, E.S. **Pescadores artesanais: natureza, território, movimento social**. Tese de Doutorado em Geografia Física, Departamento de Geografia, USP, 2001.

CARDOSO, E.S. **TRABALHO E PESCA: APONTAMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO** Revista Pegada – vol. 10 n.2 1 dezembro 2009.

CASTREE, N. **Environmental Issues: Signals in the Noise? Progress in Human Geography** 28 (1): 79-90, 2004.

CONDE, D., PARADISO, M., GORGA, J., BRUGNOLI, E., DE LEÓN, L. **Problemática de la Calidad de Agua en el Sistema de Grandes Embalses del Río Negro (Uruguay)**. Revista CIER 39: 51-68, 2002.

COOKE, R. **Common Ground, Shared Inheritance: Research Imperatives for Environmental Geography**. *Transactions of the Institute of British Geographers* 17 (2): 131-151, 1992

DEMERITT, D. **Geography and the Promise of Integrative Environmental Research**. *Geoforum* (40): 127-129, 2009.

DIAZ, P; CHILDE, R. **La creación de conocimientos colectivos con pescadores artesanales del Río Negro (Uruguay)**. I Congresso Internacional do Pampa y III Seminário da Sustentabilidade da Região da Campanha/Olhares sobre o Pampa: um território em disputa. Junio 2016.

DIEA. **Anuarios estadísticos**. Disponible en: <http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-diea/anuario2016>. Acceso: 13 de noviembre 2021.

DIEGUES, A. C. S. (1988) **Formas de organização da produção pesqueira: alguns aspectos metodológicos**. In:

ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E O MAR NO BRASIL, 2, São Paulo. Coletânea de Trabalhos Apresentados. São Paulo, PPCAUB/F. Ford/UICN, p. 1 -39, 1988.

DIEGUES, A. C. S. **A pesca construindo sociedades: leituras em antropologia marítima e pesqueira.** São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras/USP, 2004.

DIEGUES, A. C. S. **Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar.** São Paulo, Ática. 287 p, 1983.

DOMÍNGUEZ, A. **La territorialización del capital y la monopolización del territorio pampa** En: Olhares sobre o pampa: um território em disputa / organizadoras Carmen Rejane Flores Wizniewsky, Eliane Maria Foletto. – Porto Alegre: Evangraf. 90-100, 2017.

GRAS, C. Y HERNÁNDEZ, V. **El Agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización.** Buenos Aires: Biblos, 2013

KUHN, E. R. A. **Terra e água: Territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu-Bahia.** 2009.

NIEPU, Núcleo Interdisciplinario de Estudios de la Pesca del Uruguay. Universidad de la República, **“Abordaje del Complejo pesquero uruguayo. Una experiencia interdisciplinaria”**, mimeo., Montevideo, 2015

PATTISON, W. **The Four Traditions of Geography.** Journal of Geography 63 (5): 211-216, 1964.

PENGUE, W. **Dinámicas y perspectivas de la agricultura actual en Latinoamérica: Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.** Ed. Böll. Santiago de Chile. 212 pp. 2015.

ROBINSON, L. **A New Look at the Four Traditions of Geography.** Journal of Geography 75 (9): 520-530, 1976.

SADER, E. **Quando novos personagens entraram em cena.** 2. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 329 p, 1995

SAQUET, M.A. **O desenvolvimento numa perspectiva territorial, multidimensional e democrática.** Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, vol. 19, no 1, p. 5-15, 2011.

SAQUET, M.A. **Reterritorialização e identidade. Tradição versus tecnologia: as novas territorialidades do espaço agrário brasileiro.** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

SILVA, L. G. S. **História e meio ambiente: a pequena pesca marítima no Brasil.** Revista de Sociologia e Política, n. 10/11, p. 219 – 231, 1998

TURNER, B. **Contested Identities: Human-environment Geography and Disciplinary Implications** in a Restructuring academy. Annals of the Association of American Geographers 92 (1): 52-74, 2002

VIZZIANO, D., PUIG, P., MESONES, C. y NAGY, G. **El Río de la Plata. Investigación para la Gestión del Ambiente, los Recursos Pesqueros y la Pesquería en el Frente Salino.** Programa EcoPlata, Montevideo, 2001.